

YASHASH HUQUQI: KONSTITUTSIYA VA XALQARO SHARTNOMALARDA

Seytmuratova Raxima Berdimurat qizi,

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: **Xaydarova Marjona Olim qizi,**

Toshkent davlat transport universiteti “Xalqaro ommaviy huquq” kafedrasida
o‘qituvchi assistenti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi va xalqaro huquqlarga asoslanib, yashash huquqi – insoniyatga berilgan ajralmas, oliy huquqi ekanligi hamda bu normalarning amaliyotga tatbiq etilishi, xorijiy davlatlar tajribasi atroflicha tahlil etildi, shuningdek, xalqaro tashkilotlar doirasida ushbu huquqning ta’minlanishi o‘rganilib, O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan taqqoslantirildi.

Kalit so‘zlar: yashash huquqi, tabiiy huquq, protokol, agentlik, o‘lim jazosi, konvensiya, odam savdosi.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ: В КОНСТИТУЦИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ

Аннотация: В данной диссертации на основе новой редакции Конституции Республики Узбекистан и норм международного права утверждается, что право на жизнь является неотъемлемым, высшим правом, предоставленным человечеству, и изучается применение этих норм на практике, опыт зарубежных стран, обеспечение этого права в рамках международных организаций и проводится их сравнение с законодательством Республики Узбекистан.

Ключевые слова: право на жизнь, естественное право, протокол, агентство, смертная казнь, конвенция, торговля людьми.

RIGHT TO LIFE: IN THE CONSTITUTION AND INTERNATIONAL TREATIES

Annotation: This thesis, based on the newly amended Constitution of the Republic of Uzbekistan and international law, states that the right to life is an

inalienable, supreme right granted to humanity, and the application of these norms in practice, the experience of foreign countries, and the provision of this right within the framework of international organizations were studied and compared with the legislation of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: right to life, natural law, protocol, agency, death penalty, convention, human trafficking.

Huquqiy davlatda inson huquqlarini himoya qilish eng asosiy o‘rinni egallaydi va insonning sha’ni, qadr-qimmatini himoya qilish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Bulardan eng asosiysi yashash huquqi bo‘lib, insonlarning eng asosiy tabiiy huquqini himoya qilish uchun imkoniyatlar yaratadi. Yashash huquqi – insonning eng oliy va tabiiy, ajralmas huquqlaridan biridir. Bu huquq har bir odamning huquqlarini himoya qilib, uni turli xavf va tahdidlardan himoya qilishni anglatadi. Yashash huquqi mavjud bo‘lmaganda boshqa huquq hamda erkinliklarning ahamiyati qolmaydi. Sababi insonning yashashi – uning erkinligini, fikrlashini, ta’lim olishini va shaxsiy huquq va erkinliklarini amalga oshirishni ta’minlaydi. Shunday qilib, yashash huquqi – insoniylikning negizi, davlat taraqqiyoting kafolati va kelajak avlodga yuksak imkoniyatlar va barqaror jamiyat yaratuvchi asosiy timsol. Dunyo yuzida ko‘pchilik davlatlarda yashash huquqi oliy qadriyat sifatida qaraladi, ammo bu barcha davlatlarda o‘lim jazosi yo‘qligini anglatmaydi. Rivojlangan demokratik davlatlarda o‘lim jazosi man etilgan, masalan O‘zbekiston Respublikasida 2005-yili 1-avgustdan boshlab birinchi prezidentimiz Islom Karimov tashabbusi PF-3641-son qaroriga ko‘ra bekor qilindi va 2008-yil 1-yanvardan boshlab o‘lim jazosi olib tashlanib, umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirildi va bu davlatimizda demokratiyaning mavjudligi, insonning huquq va erkinliklari yuqori darajada hurmat qilinishini anglatadi. Ammo yuksak darajada rivojlangan davlatlarda masalan, AQSHda hali ham o‘lim jazosi eng oliy jazo sifatida qo‘llanilib kelmoqda. Hozirgi kunda 23 ta shtat o‘lim jazosini bekor qilgan, 3 ta shtatda moratoriy (ijro qilinmaydi), qolgan 24 ta shtatda esa amalda. Quyidagi jazolarni amalga oshirganlar o‘lim jazosiga hukm qilinadi: - josuslik; - odam savdosi; - bolalarga zo‘ravonlik qilish; - qayta sodir etilgan yoki katta qotillik; - terrorizm; - davlatga xiyonat; - odam o‘lishiga olib keladigan narkotik tarqatish; - samolyotni o‘g‘irlash va boshqalar. Ta’kidlab o‘tishimiz joizki, o‘lim jazosi bu – qayta ko‘rib chiqilgani bilan tiklab bo‘lmas jazo bo‘lib hisoblanadi va aybsiz insonlarning adolatsizlik qurboni bo‘lishga olib keladi. O‘zbekiston Respublikasida inson hayotiga suiqasd qilish eng og‘ir jinoyat sifatida qaraladi va Jinoyat kodeksining 95-moddasida keltirilgani singari o‘n yildan o‘n besh yilgacha yoki uyushgan guruh tomonidan sodir

etilsa, o'n besh yildan yigirma besh yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlanadi. Bu qonun orqali tushunishimiz mumkinki, vatanimizda inson hayoti yuksak darajada qaraladi va bu huquqdan mahrum qiluvchilar og'ir jazolarga duchor bo'ladi. Dinimizda ham har bir odam yashash huqiga ega ekanligi va An'om surasi 151-oyatda esa faqatgina Alloh insonning jonini olishga haqqi bor ekanligi, shuningdek kimdir bir inson hayotini saqlab qolsa, butun insonyatni saqlab qolgan bo'ladi deya ta'kidlab o'tilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasidagi 3-moddada: "Har bir inson yashash, erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega" ekanligi keltirib o'tilgan va bu orqali agarda insonning yashash huquqi ta'minlanmasa boshqa huquqlarini amalga oshirish imkoni yo'q. Ya'ni, bu modda orqali har bir insonning yashash huqigidan mahrum qilish dunyo miqyosida qoralanishini, shuningdek, har kim o'z fikrini erkin namoyon qila olishi va shaxsiy hayotiga boshqa shaxslar aralashishdan himoyalanih huquqiga ega ekanligini tushunishimiz mumkin. Shu jumladan, Yevropa davlatidagi inson huquqlarini himoya qilish maqsadida Yevropa Kengashi tarafidan 1950-yilida Rim shahrida Yevropa inson huquqlarini himoya qilish konvensiyasi qabul qilindi va 1953- yildan boshlab kuchga kirdi. Bu konvensiyaning 2-moddasida esa yashash huquqi tushunchasi va uni himoya qilish haqida tushuncha keltirilgan. Har bir insonning yashash huquqi qonun bilan himoya qilinadi. Hech kimning hayoti qasddan tortib olinishi mumkin emas, bundan faqat sud hukmiga asosan qo'llangan o'lim jazosi (agar u qonunda nazarda tutilgan bo'lsa) mustasno. Hayotdan mahrum etish faqatgina quyidagi hollarda qonunga muvofiq deb topiladi: noqonuniy zo'ravonlikdan himoya qilish; shaxsni qonuniy tarzda hibsga olish yoki qochishga uringan shaxsning oldini olish; qonun bilan tartibga solingan qo'zg'olon yoki qo'poruvchilikni bostirish chog'ida zaruriy kuch ishlatish. Ushbu modda yashash huquqini fundamental huquq sifatida belgilaydi. O'lim jazosi dastlab konvensiyada qisman ruxsat etilgan bo'lsa-da, keyinchalik 6- va 13-chi qo'shimcha protokollar orqali deyarli barcha hollarda bekor qilingan. Bugungi kunda Yevropa Kengashiga a'zo davlatlarda o'lim jazosi amalda to'liq taqiqlangan. Davlatimiz tomonidan har bir inson uchun yashash huquqini ta'minlashga qaratilgan barcha imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Xususan, Konstitutsiyamizning 48-moddasiga ko'ra, "Har kim sog'liqni saqlash va malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tibbiy yordamning kafolatlangan hajmini qonunda belgilangan tartibda davlat hisobidan olishga haqli" – deb, keltirilgan va prezidentimiz Shavkat Mirzoyev tashabbusi bilan har bir hududda "Inson huquqlarini himoya qilish agentligi" tashkil etilib, bu markaz zo'ravonlikka uchrayotgan insonlarga, yolg'iz qariyalarga, boquvchisiz qolgan bolalarga va nogiron

insonlarga davlat budjeti hisobidan ta'minlash va ularning huquqlari poymol etilishiga yo'l qo'ymaslik uchun tashkil etildi. Hozirgi kunda bu markaz orqali ko'plab insonlar o'z muammolarini bartaraf etmoqdalar va xalq ham IHMA markazi xizmatiga ijobiy fikrlar bildirishmoqda. Insonning erkin yashash huquqiga to'sqinlik qiluvchi jinoyatlardan biri bu – odam savdosi. Hozirgi kunda ko'pchilik davlatlarda bu jinoyat bilan shug'ullanuvchilar talaygina. Odam savdosi bo'yicha dunyo reytingiga nazar tashlasak, Hindiston davlati birinchi o'rinni egallagan. Odam savdosi – bu aldash, majburlash va zo'ravonlik ko'rsatish yo'li bilan insonni shaxsiy erkinligidan mahrum qilib, noqununiy nikoh qurishga, qurolli otishmalarga qatnashishga, xizmatkorlik qilishga yoxud boshqa vazifalarni bajarishga shaxsiy fikriga qaramasdan majbur qilishdir. Bu jinoyatni, asosan, jinoyatchilar o'zlariga iqtisodiy foyda olish maqsadida sodir etmoqdalar. Ushbu jinoyatchilikni oldini olish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkilotida 2000-yilda Palermo shartnomasi tuzildi va bu shartnoma "Ayollar va bolalar savdosini taqiqlash, inson huquqlarini himoya qilish" uchun tuzilgan. Bu jinoyat turi O'zbekiston Respublikasida ham taqiqlanadi va Jinoyat kodeksining 135-moddasida esa odamni tashish, majburlash uch yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki ozodlikni cheklash jazosi bilan jazolanishini, yoki odam savdosi ilk bor sodir etilgan bo'lsa, u shaxs besh yildan o'n yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishini va agarda uyushgan guruh tomonidan yoki takror sodir etilsa, o'n yildan o'n besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi keltirilgan. Yuqoridagilardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, yashash huquqi insonlar uchun tabiiy huquqlar sirasiga kirib, davlat tomonidan ta'minlanadigan va kafolatlanadigan huquqlar sirasiga kiradi. Ushbu huquqni cheklaydigan har qanday jinoyat turi borki, u, albatta, qonun doirasida tartibga solinadi. Mamlakatimiz tomonidan yashash huquqi eng oliy qadriyat sifatida ta'minlangan. Ushbu huquq nafaqat mamlakatimizda, balki dunyo miqyosida, xususan, xalqaro tashkilotlar doirasida tartibga muhofazalanib kelinmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi.
3. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi.
4. arxiv.uz.